

TOSHKENT VILOYATI TIBBIY GEOGRAFIK VAZIYATINI BAHOLASH

Xusanova Komilaxon Dilmurod qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU tayanch doktoranti

E-mail: xusanovakomilaxon711@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10656756>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent viloyatining tibbiy geografik vaziyati, hududdagi tibbiyot muassasalari va tibbiyot hodimlarining tibbiy geografik vaziyatga ta'siri tahlil qilingan va baholangan.

Kalit so'zlar: tibbiy geografik vaziyat, tibbiyot muassasalari, dispanserlar, shifoxonalar soni, endokrin kasalliklari, oilaviy poliklinikalar.

Аннотация. В данной статье анализируется и оценивается медико-географическое положение Ташкентской области, влияние медицинских учреждений и медицинского персонала на медико-географическую ситуацию.

Ключевые слова: медико-географическое положение, медицинские учреждения, количество диспансеров, стационаров, эндокринные заболевания, семейные поликлиники.

Abstract. This article analyzes and evaluates the medical geographical situation of Tashkent region, the impact of medical institutions and medical personnel on the medical geographical situation.

Keywords: medical geographical situation, medical institutions, number of dispensaries, hospitals, endocrine diseases, family polyclinics.

Toshkent viloyati tibbiy geografik vaziyatini baholashda aholining turmush tarzi, kasallik o'choqlarining mavjudligi, aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishning qay darajada ekanligiga asoslanildi. Toshkent viloyatidagi yuzaga kelgan tibbiy geografik vaziyatni baholashda inson salomatligiga ta'sir etuvchi geografik omillar ham hisobga olingan. Viloyatda yuzaga kelgan tibbiy geografik vaziyatni tadqiq etishda kasalliklarning tarqalishi, kasalliklarning manbalari, kasalliklarning tarqalish sabablari va hududi va bu kasalliklarning atrof-muhit bilan qanday bog'liqligini hisobga olindi. Shu bilan birgalikda viloyat hududidagi tibbiy muassasalar, tibbiyot hodimlari soni kabilar ham alohida e'tiborga olindi.

Viloyat hududida 290 ga yaqin tibbiyot muassasalari faoliyat yuritayotgan bo'lib, bulardan 9 tasi shahar, 68 tasi qishloq oilaviy poliklinikalari hisoblanadi. Viloyatning har bir tumanida tuman tibbiyot birlashmasi, ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalar faoliyat olib bormoqda. Shu bilan bir qatorda viloyatda perinatal, ona va bola skrining markazi, OITSGa qarshi kurash markazi, nogironlarni rehabilitatsiya qilish va protezlash markazi, kardiologiya kasalliklari dispanseri, psixonevrologiya kasalliklari dispanseri, endokrin kasalliklari dispanseri, teri-tanosil kasalliklari, narkologiya kasalliklari dispanserlari, yuqumli kasalliklar, ko'z kasalliklari, sil kasalligi shifoxonalari va boshqa shifoxonalar, qishloq vrachlik punktlari, tug'ruqxonalar, bolalar shifoxonalari, stomatologiya markazlari mavjud.

Toshkent viloyatidagi yirik tibbiyot muassasalarining eng asosiylari Chirchiq, Nurafshon, Angren shaharlari, Zangiota, Toshkent tumanlari hududida joylashgan.

Bu muassasalarda faoliyat olib borayotgan tibbiyot xodimlarining soniga ahamiyat beradigan bo'lsak, vrachlar, o'rta tibbiyot xodimlari, akusherlar, feldsherlar tumanlar kesimida notekis taqsimlangan.

1-rasmda Toshkent viloyatida joylashgan tumanlar va shaharlar kesimdagi tibbiyot muassasalarida faoliyat olib borayotgan tibbiyot xodimlari(vrachlar)ning soni va har bir tibbiyot hodimi jon boshiga to'g'ri keluvchi aholi soni bilan bog'lanish grafigi keltirilgan.

1-rasm. 2021-yilda Toshkent viloyatida aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi vrachlar soni

Izoh: Grafik O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Ushbu ma'lumotlar tahlili asosida quyidagi xulosalarni keltirib chiqarish mumkin:

- Zangiota, Qibray, tumanlarida tibbiyot birlashmalarining sonining ko'pligi va viloyat infratuzulmasi ancha rivojlangani hisobiga ushbu hududlarda bitta tibbiyot xodimiga to'g'ri keluvchi aholi soni past. (Zangiota tumanida 1/349, Qibray 1/477).

- Zangiota tumanida ushbu ko'rsatkichning yaxshiligi 2020-yilda dunyoda keng tarqalgan COVID-19 virusi bilan bog'liq bo'lib, ushbu virus bilan og'rikan bemorlarni davolash uchun ushbu tumanda o'sha yilni o'zida qurib bitkazilgan va foydalanishga topshirilgan markaz hisoblanadi. Ushbu markazda hozir kunda ham bir necha o'n malakali shifokorlar ishlab kelmoqda;

- Bo'stonliq, O'rtachirchiq, Yangiyo'l va Ohangaron tumanlarida bitta malakali shifokorga to'g'ri keluvchi aholi soni juda yuqori bo'lib, bu salbiy ko'rsatkich hisoblanadi;

- Ushbu ko'rsatkichning yuqoriligi birinchi navbatda ushbu tumanlarda tibbiyot muassasalarining kamligi va aholining notekis taqsimlanganligi bilan ifodalanadi;

- Bekobod, Angren, Olmaliq sanoat zonalari bo'lganligi uchun ushbu hududlarda aholi asosan ishlab chiqarish bilan band bo'lgani va yirik zavodlarning mavjudligi hisobga ushbu hududlarda malakali vrachlar soni nisbatan yuqori.

2-rasm. Toshkent viloyati hududlari kesimida akusherlar soni (2021-yil).

Izoh: Grafik O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

2-rasmda Toshkent viloyati hududidagi tumanlar va shahar kesimida ish olib boruvchi akusherlarning umumiy soni keltirilgan. Yuqoridagi ma'lumotlarning taxlili natijasida O'rtachirchiq, Yuqorichirchiq, Chirchiq, Ohangaron tumanlarida akusherlarning yetishmasligini ko'rishimiz mumkin. Buning natijasida shu hududlarda go'daklar o'limi boshqa hududlarga nisbatan yuqoriroq.

Toshkent viloyatida faoliyat yuritayotgan shifoxona va muassasalar soni (1-jadval) ni tahlil qiladigan bo'lsak, viloyat hududida 2010-yilda shifoxonalar soni 75 tani tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. 2011-2014-yillar oralig'ida tibbiyot muassasalari soni kamayib borgan. 2020-yilga kelib shifoxona muassasalar soni keskin ortganini ko'ramiz. Bunga asosiy sabab koronavirus pandemiyasi davrida maxsus davolash maskanlari tashkil etilganligi hisoblanadi. 2021-yilda viloyat hududida shifoxona tibbiy muassasalar soni 94 tani tashkil etgan. Viloyat shaharlarida ham shu kabi holat yuzaga kelgan. Ayrim tumanlarda ham shifoxona muassasalar soni o'zgarib turgan.

1-jadval Toshkent viloyatida faoliyat yuritayotgan shifoxona muassasalari soni

(birlik)

Yillar	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Toshkent viloyati	75	66	65	65	52	73	78	81	82	85	93	94
Shaharlar												
Nurafshon											-	1
Olmaliq	5	4	4	4	3	5	5	7	7	8	6	6
Angren	9	8	8	8	6	8	9	10	10	11	10	12
Bekobod	5	4	4	4	3	5	5	4	5	5	6	7
Ohangaron											-	1
Chirchiq	10	8	8	8	7	9	10	10	10	11	9	9
Yangiyo'l										1	1	2

Tumanlar												
Oqqo‘r-g‘on	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ohangaron	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Bekobod	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1
Bo‘stonliq	3	3	3	3	2	3	3	4	4	2	6	4
Bo‘ka	5	4	4	4	3	5	5	3	3	4	3	3
Quyichir-chiq	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Zangiota	9	8	8	8	6	8	9	9	7	7	11	12
Yuqorichir-chiq	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1
Qibray	8	7	7	7	5	7	8	10	9	9	14	4
Parkent	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	1
Piskent	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
O‘rtachir-chiq	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4
Chinoz	5	4	4	4	3	5	5	5	5	4	5	2
Yangiyo‘l	4	3	3	3	3	4	4	5	5	4	4	5
Toshkent									4	5	5	5

Izoh: Jadval Toshkent viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida tuzilgan.

O‘zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasining ma’lumotiga ko‘ra, o‘rganish obyekti bo‘yicha 400 stasionar manbadan atmosfera haosiga yiliga 100 ming t dan ziyod zararli chiqindilar chiqadi. Shundan 88% oltingugurt oksidi, shuningdek, uglerod, azot oksidi, chang, sulfat ishqori, metallar, mishyak kabi 14 ingredientdan iborat. Olmaliq shahrida chiqindining me‘yordagi miqdoridan 5 baravar ko‘p qiymatga ega.

Piskent tumanida ichimlik suvi ayrim hududlarda quduqlardan olinadi. Ushbu quduqlar Olmaliq sanoat korxonalaridan oqib kelgan yer osti suvlari hisobiga kuchli darajada ifloslangan.

Toshkent viloyati hududida tibbiy geografik vaziyat asosan sanoat korxonalarini ko‘p bo‘lgan Angren, Olmaliq kabi shaharlarda ancha keskin hisoblanadi. Ammo bu shaharlar hududida faoliyat olib borayotgan tibbiyot muassasalari faoliyati bu keskinlikni birmuncha yumshatib turibdi. Umuman olganda viloyat hududlari kesimida tibbiy-geografik vaziyat turlicha ko‘rinishga ega.

REFERENCES

1. Komilova N., Ravshanov A., Muxammedova N. Tibbiyot geografiyasi va global salomatlik.- T.:Mumtoz So‘z, 2019.
2. Малхазова С.М., Тикунов В.С. Медико-географический подход к оценке кризисных экологических ситуаций. География: (Программа Университеты России): -М.: Изд-во МГУ, 1993
3. Малхазова СМ. Медико-географический анализ территорий: картографирование, оценка, прогноз. -М.: Научный мир, 2001.
4. Toshkent viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari.
5. Tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi ma’lumotlari.